

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Arařtırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceedings 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-5-1

Yayımlanma tarihi (published date): 15.10.2024

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceeding's 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler (Editor): Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

Kapak Fotoğrafı:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-5-1

1. Kongre Tam Metinleri 2. Sürdürülebilir Kalkınma 3. Enerji ve Ekoloji

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/isd/>

Recent Academic Studies Publishing

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University - Saudi Arabia
- Prof. Dr. Natali Karkoud Angers University - France
- Prof. Dr. Foued Benghodban Oum El Bouaghi University - Algeria
- Prof. Dr. Najem Daher Carthage University - Tunisia
- Prof. Dr. Sid Ahmed Bellel Oran 2 University - Algeria
- Dr. Abdallah Ali Azzalab Sanaa University - Yemen
- Dr. Amer Shakir Al-Kinani University of Baghdad - Iraq
- Dr. Bachiri Hamza Centre Nationale De La Recherche En Anthropologie Sociale Et Culturelle, Crasc, Oran - Algeria
- Dr. Badreddine Rouass Universite Abdelah Esaadi - Morocco
- Dr. Bouchetta Khazen Fes University - Morocco
- Dr. Bousmaha Ahmed Oum El Bouaghi University - Algeria
- Dr. Gouassmia Asma Souk Ahras University - Algeria
- Dr. H. Burçin Helden Şolt - Zonguldak Bülent Ecevit University - Türkiye
- Dr. Mouhamed Mouhamed El Moughir Ghaza University - Palestine
- Dr. Mustafa Kemal Sen Sakarya Üniversitesi
- Dr. Nassier Abbas Ghubin Al-Zubaidi University of Baghdad - Iraq
- Dr. Nihad Hasan Haji (Al Shemri) Wasit University - Iraq
- Dr. Orora Lopez Acona Zaragoza University - Spain
- Dr. Ouadiaa Othmani Angers University - France
- Dr. Shukri Abd Elmageed Saber Cairo University - Egypt
- Dr. Sid Ahme Soufiane Anaaba University - Algeria
- Dr. Sid Salah Biskra University - Algeria
- Dr. Tarig Hamdnaalla Ahmed Hamadnalla Higher Council For Environment, Urban And Rural Promotion- Khartoum State -Sudan
- Dr. Zekri Nadia Aboubeker Belkaid University - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

مقدمة

يواجه العالم تحديات كبيرة في إقامة توازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من جهة ومن جهة أخرى تحقيق الأمن الغذائي والذي أصبح من أولويات الدول بفعل الاحتكار واختلال التوازن بين الطلب والإنتاج، ففي الوقت الذي يواصل فيه الاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة المعتمدة أساساً على تساقط الأمطار والاستهلاك المفرط للمياه الجوفية غير المتجددة، فإن هذا له أثراً كبيراً على نزوب الموارد الاقتصادية غير المتجددة واستقرار الأمن الغذائي بالعالم. ولذلك يتجه العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة والبحث عن بدائل تضمن احتياجات السكان وفق مبدأ التنمية المستدامة.

وتعد الطاقة المتجددة بأنها الحل الأخير لمشاكل الطاقة والبيئة في العالم، مما يتيح إمكانية الطاقة الرخيصة وغير المحدودة تقريباً الخالية من التلوث، حيث نجد بأن العالم يستهلك الطاقة من مصادر عديدة، فمنها المصادر التي تأتي من خامات الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ومنها الطاقة التي تأتي من مصادر صناعية مثل الطاقة النووية. كما يحصل على الطاقة أيضاً من مصادر طبيعية مثل الطاقة الشمسية والطاقة المستخلصة من الرياح ومساقط المياه والتي تسمى بمصادر الطاقة المتجددة.

إن المشاكل المتفاقمة من خلال أزمات الطاقة والتخوف من اختلال الأمن الغذائي ولا سيما في الدول الأكثر فقراً، يستوجب إعادة التفكير بشكل جوهري على المستوى الدولي وفق استراتيجيات مستدامة تحقق الاستقرار على مستوى العالم وتجنباً الوقوع في أزمات دولية تتركز أساساً على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية واعتماد طاقات متجددة وأساليب جديدة في الزراعة لضمان تحقيق استدامة في الأمن الغذائي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

د. صيد وحمد سفيان

رئيس اللجنة العلمية

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Preface

The world faces great challenges in balancing sustainable development and environmental preservation with achieving food security, which has become a priority for countries due to the monopoly and imbalance between demand and production, while continuing to rely on traditional agricultural methods based mainly on rainfall and excessive consumption of non-renewable groundwater, This has a significant impact on the depletion of non-renewable economic resources and the stability of global food security. Therefore, the world is turning to renewable energy sources and is looking for alternatives that guarantee the needs of the population in accordance with the principle of sustainable development.

Renewable energy promises to be the latest solution to the world's energy and environmental problems, allowing for the possibility of cheap and nearly unlimited energy, free of pollution, as we find that the world consumes energy from many sources, including sources from fossil fuel ores such as coal, oil and natural gas, and energy from industrial sources such as nuclear power. It also draws energy from natural sources such as solar, wind and watersheds called renewable energy sources.

The problems exacerbated by the energy crises and the fear of the occupation of food security, especially in the poorest countries, require a fundamental rethinking at the international level in accordance with sustainable strategies that ensure stability at the global level and avoid falling into international crises based mainly on the rational exploitation of natural resources and the adoption of renewable energies and new methods of agriculture to ensure the sustainability of food security and preservation of the rights of future generations.

Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane

President of the Scientific Committee

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

ÖN SÖZ

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye'den 16, Türkiye dışından da 8 ülkeden (Cezayir, Çin, Fas, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri) 53 bildiri yer almaktadır. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltmelerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Bu kitapta kongrede sunum yapan bilim insanlarının bildirinin tam metinleri yer almaktadır. Kongreye iştirak edemeyen ve bu konulara ilgi duyan kimselerin metinlerden istifade edebilmesini sağlayacak olan bu çalışmanın bilim dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

15.10.2024

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Düzenleme Kurulu Başkanı

İçindekiler - فهرس - Contents

Experimental Study Of Cascade Solar Still 1

H. Menous

S. Allal

A. Bendahou

O. Cheknane

A. Hamid

La résilience territoriale face aux enjeux du développement durable, cas du village lauréat du concours du village le plus propre dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie. 10

Karima Idres

Lotfi Mokrani

Kamel Moulai

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due to The Furnace Test 22

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

33.....التنمية المستدامة ومجاليات التدوير الفني في تونس: تجربة الفنان الطيب بالحاج أحمد نموذجاً
د. هندة بوحامد

53.....واقع الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية"
د.إلهام شيلي

70.....الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ضمن القانون 18-22
الدكتور لعابسة طارق

85.....التنمية البيئية المستدامة من منظور شرعي
د. جيداء رجب صيام

Dergipark'ta "Türkiye'nin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlar" Başlığı Altında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi* 98

Furkan Doğru

Prof. Dr. Asım Çoban

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due To The Furnace Test 114

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilincini Ele Alan Çalışmaların İncelenmesi* . 126

Furkan Doğru

Prof. Dr. Asım Çoban

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilincini Ele Alan Çalışmaların İncelenmesi*

Furkan Doğru

Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Asım Çoban

Amasya Üniversitesi

Özet

Çevre sorunları geçmişten bugüne mesafe katederek ulaşmıştır. Çevre sorunlarına sebep olan en önemli faktörlerden biri insandır. Çevre bilinci ise insanın sürdürülebilir bir çevre için sahip olması gereken nitelikleri ortaya koyar. Çevreye karşı olumlu tutum, sürdürülebilir bir çevre için uygun davranış gibi faktörleri etkileyen en önemli faktör; çevreye karşı oluşan çevre bilincidir.

Bu çalışmanın amacı, "Çevre bilinci" başlığı altında YÖK tez ve Google akademik sitelerinde bulunan ve üniversite öğrencilerini çalışma grubu olarak ele alan çalışmaları; yapıldıkları şehirlere, yapıldıkları bölümlere, araştırma yöntemine, katılımcı sayısına, veri toplama aracına, araştırma amacına ve araştırma önerilerine göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, "Çevre bilinci" başlığı altında YÖK tez ve Google akademik sitesinde bulunan ve üniversite öğrencilerini çalışma grubu olarak ele alan 13 adet çalışma betimsel içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucu incelenen çalışmaların en çok; Ankara (f=5) şehrinde yapıldığı görülmüştür. İncelenen çalışmalar yapıldıkları bölümlere göre ele alındığında; 5 çalışmanın birden fazla bölümle, 3 çalışmanın fen bilgisi öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerle yapıldığı görülmüştür. Çalışmalarda araştırma yöntemi olarak en fazla (f=10) Nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 2 çalışmada karma yöntem, 1 çalışmada ise nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalar katılımcı sayısı açısından ele alındığında en fazla 8 çalışmada 200-399 aralığında katılımcı ile çalışılmıştır. İncelenen 13 adet çalışmadan bazısında birden fazla veri toplama aracı kullanıldığı göz önüne alınarak, veri toplama aracı olarak en fazla (f=4) anket ve çevre bilinci ölçeği kullanılmıştır. 3 çalışmada ise çevre bilinci ve çevresel duyarlılık ölçeği kullanılmıştır. Çalışmalar araştırma amacına göre değerlendirildiğinde en fazla (f=5) çevre bilincinin incelenmesi amacının ele alındığı gözlenmiştir. 4 farklı çalışmada ise çevre bilinci seviyesinin belirlenmesi amacı ele alınmıştır. İncelenen çalışmalardan toplam 37 adet öneri incelenmiş ve araştırma önerileri 4 ana başlık altında toplanmış ve incelenmiştir. Bunlar;

Yapılacak çalışmalara yönelik öneriler (f=14)

Program, ders ve yöntemlere yönelik öneriler (f=11)

Eğitim kurumlarına ve öğretmenlere yönelik öneriler (f=6)

Sosyal hayat ve sosyal aktivitelere yönelik öneriler (f=6)

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Yukarıda da belirtildiği üzere en çok frekansa sahip öneri başlığı, yapılacak çalışmalara yönelik önerilerdir. Yapılacak çalışmalara yönelik öneriler başlığı altında incelenen alt önerilerden bazıları şunlardır;

- Çevreyi ele alan çalışmalarda, üniversite öğrencileri ve akademisyenleri ele alan çalışmalar yapılmalıdır.
- Öğretmen adaylarının çevreye yönelik davranışlarının olumsuz olmasının sebepleri incelenmeli ve bu konu hakkında çalışmalar yapılmalıdır.
- Kadın öğretmen adaylarının çevre bilincini etkileyen sebepleri bulmaya yönelik, farklı evren ve gruplarla yeni bir çalışma yapılabilir.
- Öğretmen adaylarının çevre bilincini ölçen çalışmalar farklı veri toplama araçları kullanılarak yeniden yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre bilinci, Bilinç, İçerik Analizi, YÖK tez, Google akademik

Examining Studies on Environmental Awareness of University Students*

Abstract

Environmental problems have come a long way from the past to the present. One of the most important factors causing environmental problems is humans. Environmental awareness reveals the qualities that humans need to have for a sustainable environment. The most important factor affecting factors such as positive attitudes towards the environment and appropriate behaviors for a sustainable environment is environmental awareness.

The purpose of this study is to examine the studies under the title of "Environmental awareness" on the YÖK thesis and Google academic sites, which take university students as a study group, according to the cities they were conducted, the departments they were conducted, the research method, the number of participants, the data collection tool, the research purpose and research suggestions. In line with this purpose, 13 studies under the title of "Environmental awareness" on the YÖK thesis and Google academic sites, which take university students as a study group, were examined using the descriptive content analysis method. As a result of the research, it was seen that the most of the examined studies were conducted in the city of Ankara (f=5). When the examined studies were examined according to the departments they were conducted, it was seen that 5 studies were conducted with more than one department, and 3 studies were conducted with students studying in the science teaching department. In the studies, the most used research method was quantitative research method (f=10). In 2 studies, mixed method was used, and in 1 study, qualitative research method was used. When the studies were considered in terms of the number of participants, a maximum of 8 studies were conducted with 200-399 participants. Considering that more than one data collection tool was used in some of the 13 studies examined, the most used data collection tools were survey and environmental awareness scale (f=4). In 3 studies, environmental awareness and environmental sensitivity scales were used. When the studies were evaluated according to the research purpose, it was observed that the purpose of

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

examining environmental awareness was addressed the most (f=5). In 4 different studies, the purpose of determining the level of environmental awareness was addressed. A total of 37 suggestions were examined from the examined studies and the research suggestions were collected and examined under 4 main headings.

Keywords: Environment, Environmental awareness, Consciousness, Content Analysis, YÖK thesis, Google academic

GİRİŞ

Doğadaki her canlının kendine özgü bir yaşam şekli ve yaşamını idame ettirmek için yerine getirmesi gereken bir görevi vardır. Birçok canlı için bu görev içgüdüsel olarak yapılan bir faaliyet iken doğadaki binlerce canlı türünden biri olan insan için aynı şey söz konusu değildir. Çünkü insanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik akıl sahibi olmaları ve dolayısıyla düşünerek hareket edebilme yetisini ellerinde bulundurmalarıdır (Baran, 1993; Şakar, 2004). İnsanı diğer canlılardan ayıran bu özellik, insanın doğaya üstünlük sağlamasına ve doğayı etkilemesine sebep olmuştur. İnsanın doğaya karşı bilinci ise insanın doğaya yaklaşımını etkilemektedir. Çevreye karşı bilinçli insanlar; kendini ve kendinden sonra gelecek nesilleri düşünür ve buna göre hareket eder. Bilinçsiz insanlar ise yarın yokmuş gibi yaşar ve doğayı yok eder. Bireyleri bilinçlendirme çalışmaları bu yüzden önemli bir yer tutmaktadır.

Çevre bilinci; çevre bilgisi çevreye yönelik olumlu tutum ve yararlı davranış geliştirmek olarak tanımlanabilir (Erten 2012). Çevreye karşı tutum ve yararlı davranış birden fazla faktörden etkilenebilir. Bunlar; bireylerin eğitim seviyesi, kişinin yaşadığı ve yetiştiği ortam, eğitim gördüğü kurumun nicelik ve niteliği, öğretmenin veya rol model aldığı diğer kişilerin nitelik ve nicelikleri olarak ele alınabilir. İnsanların çevreye dair bilinci kısa bir sürede değiştirilemeyeceği gibi, değiştirilemez de değildir. Bireylere yönelik çevresel bilinçlendirme çalışmaları küçük yaşlardan itibaren aileleri tarafından verilebilir.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek, şimdiki nesillerin çevreye karşı olumlu tavır almasını sağlayabilmek ve insanların çevreyle uyum içinde yaşayabilmesini sağlayabilmek için insanlara çevre bilinci kazandırmak gerekmektedir. Çevre bilinci; bir dersle, çevreye yönelik bir projeye, çevresel faaliyetlerle kazandırılabilir gibi çevre konusunda yazılan çalışmalarla da kazandırılabilir. Bu çalışma bireylere çevre bilinci kazandırabilmek, bu alanlarda yapılan çalışmaları sayısal verilerle ortaya koymak adına ele alınmıştır. YÖK tez ve Google akademik sayfalarında “çevre bilinci” anahtar kelimeleriyle yapılan arama sonucunda bu konuda yazılmış; 13 adet çalışma seçilmiş ve araştırma bu çalışmalarla yürütülmüştür.

Bu çalışmanın amacı, “üniversite öğrencilerinin çevre bilinci” başlığı altında bulunan çalışmaların betimsel içerik analizi yöntemi ile incelenmesidir. Bu amaçla aşağıdaki alt problemlere yanıtlar aranmıştır;

“Çevre bilinci” başlığı altında bulunan ve üniversite öğrencilerini ele alan çalışmaların;

Yapıldıkları şehirlere göre dağılımı nasıldır?

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- Yapıldıkları bölümlere göre dağılımı nasıldır?
- Araştırma yöntemine göre dağılımı nasıldır?
- Katılımcı sayısına göre dağılımı nasıldır?
- Veri toplama araçlarına göre dağılımı nasıldır?
- Araştırma amacına göre dağılımı nasıldır?
- Araştırma önerilerine göre dağılımı nasıldır?

Evren ve Örneklem

Bu çalışmanın evrenini, YÖK tez ve Google akademik platformunda “çevre bilinci” anahtar kelimesi altında, üniversite öğrencilerini ele alarak yapılan çalışmalar oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini incelenen 13 çalışma oluşturmuştur.

Yöntem

Bu araştırmada, Üniversite öğrencilerinin çevre bilinci konusuyla ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi amacıyla yönelik olarak doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. “Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar” (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s.189). Nitel araştırmalarda kullanılan önemli bilgi kaynaklarından olan dokümanların incelenmesi ile araştırmacının ihtiyacı olan veri, gözlem veya görüşme yapmaya gerek kalmadan elde edilebilir. Bu sayede doküman incelemesi, araştırmacıya zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2018).

1.1 Dokümanlara Ulaşma

Üniversite öğrencilerinin çevre bilinci konusunda yapılan çalışmalara YÖK tez ve Google akademik sitelerinden ulaşılmıştır. Çalışmalara ulaşabilmek ve araştırmacının kapsamını daraltıp, niteliği artırabilmek adına ilgili platformların arama motoruna “Çevre bilinci” anahtar kelimesi ile tarama yapılmış ve bulunan sonuçlar tek tek incelenmiştir. İncelenen çalışmalardan araştırma amacına uygun olanlar ve üniversite öğrencilerine yönelik yapılan çalışmalar seçilmiştir. Toplam 13 adet çalışma seçilmiş ve araştırma bu çalışmalarla yürütülmüştür.

1.2 Dokümanların Analizi

Araştırmada ele alınan çalışmalar betimsel içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. İçerik analizinde birbirine benzeyen veriler belirli kodlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilir ve okuyucunun anlayabileceği biçimde düzenlenerek yorumlanır (Gündoğmuş, 2018). Literatürün belirli kriterlere göre taranması sonucunda bulunan çalışmalar her biri farklı kod ismi ile isimlendirilerek bilgisayara indirilmiştir. Bilgisayara indirilen çalışmalar her biri ayrı ayrı olacak şekilde incelenmiş ve her bir araştırma sorusu için veriler elde edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmalar; yapıldıkları şehirlere, yapıldıkları bölümlere, araştırma yöntemine, katılımcı sayısına, veri toplama araçlarına, araştırma amacına ve araştırma önerilerine göre incelenmiş ve bulunan sonuçlar tablolaştırılarak çalışmada sunulmuştur. Tablonun daha açık ve anlaşılabilir olması adına bazı kodlamalar yapılmış, bunlar da tablo açıklamalarında belirtilmiştir. Tablo ve şekillerin açıklamalarında bulunan bilgiler kısa bir şekilde yorumlanmış ve özetlenmiştir.

BULGULAR

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Araştırma neticesinde bulgular, daha anlaşılabilir olması amacıyla araştırma soruları sırasına göre açıklanmıştır.

1. Birinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Yapılan çalışmanın birinci araştırma sorusu olan “incelenen çalışmaların yapıldıkları şehirlere göre” dağılımına yönelik bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1: incelenen çalışmaların yapıldıkları şehirlere göre dağılımı

Şehir	f	%
Ankara	5	%26,31
Artvin	1	%5,26
Burdur	1	%5,26
Çanakkale	1	%5,26
Düzce	1	%5,26
Elazığ	1	%5,26
Eskişehir	1	%5,26
Gazimağusa	1	%5,26
Giresun	1	%5,26
Kastamonu	1	%5,26
Niğde	1	%5,26
Rize	1	%5,26
Samsun	1	%5,26
Sivas	1	%5,26
Trabzon	1	%5,26
Toplam	19	%100

Tablo 1 incelendiğinde, Üniversite öğrencilerinin çevre bilincini ele alan çalışmalar incelendiğinde en çok çalışma yapılan şehir %26,31 oranla Ankara olmuştur. Ankara şehrinde araştırma konumuzu ele alan 5 çalışma bulunmuştur. Diğer şehirler 1 çalışma ile Ankara’yı takip etmektedir. Sonuç olarak 15 farklı şehirde bu konuda çalışma yapılmıştır. Bu da araştırmaya dahil edilen 13 çalışmadan bazılarının birden fazla şehirde çalışıldığını ortaya koymaktadır.

2. İkinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Çalışmanın ikinci araştırma sorusu olan “incelenen çalışmaların yapıldıkları bölümlere göre” dağılımına yönelik bulgular Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1: incelenen çalışmaların yapıldıkları bölümlere göre dağılımı

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Şekil 1 incelendiğinde, Üniversite öğrencilerinin çevre bilincini ele alan çalışmalar bölüm bazlı ele alındığında en fazla f=5 çalışmanın birden fazla bölümü ele alarak yapıldığı görülmüştür. Fen bilgisi öğretmenliği 3 farklı çalışmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. 436786 kodlu yazında bölümlere yer verilmemiş, fakültelere yer verilmiştir. Bahsedilen çalışma "Birden fazla bölümlerle yapılan çalışmalar" kategorisinde ele alınmıştır.

3. Üçüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Çalışmanın bir diğer araştırma sorusu olan "İncelenen çalışmaların araştırma yöntemine göre" dağılımına yönelik bulgular Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2: İncelenen çalışmaların araştırma yöntemine göre dağılımı

Araştırma yöntemi	f	%
Nicel araştırma yöntemi	10	%76,92
Karma yöntem	2	%15,38
Nitel araştırma yöntemi	1	%7,69
Toplam	13	%100

Tablo 3 incelendiğinde, Üniversite öğrencilerinin çevre bilincini ele alan çalışmalar incelendiğinde çalışmalarda 3 farklı araştırma yöntemi kullanıldığı görülmüştür. Çalışmalarda en fazla n=10 nicel araştırma yöntemi kullanıldığı görülmüştür. İncelenen 1 çalışmada nicel ve nitel araştırma

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

yöntemi ayrı ayrı kullanılmış olmasına rağmen karma olarak belirtilmemiştir. Bu çalışmayı bulgularımıza karma yöntemli çalışma olarak girmiş bulunmaktayız.

4. Dördüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Çalışmanın bir diğer araştırma sorusu olan “incelenen çalışmaların katılımcı sayısına göre” dağılımına yönelik bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3: İncelenen çalışmaların katılımcı sayısına göre dağılımı

Katılımcı sayısı	f	%
0-199	3	%23,07
200-399	8	%61,53
400-599	1	%7,69
600+	1	%7,69
Toplam	13	%100

Tablo 3 incelendiğinde, Üniversite öğrencilerinin çevre bilincini ele alan çalışmalar ele alındığında, incelenen her çalışma birbirinden farklı katılımcı sayısı ile oluşturulduğu için belirli kategoriler oluşturulmuş (0-199, 200-399, 400-599, 600+) ve araştırmalar bu kategoriler altında gruplandırılmıştır. Bu gruplandırma sonucu ele alınan araştırmaların katılımcı sayısı aralığı olarak en fazla %61,53 oranla 200-399 (f=8) aralığında katılımcı ile gerçekleştirildiği görülmüştür. İncelenen çalışmalarda en az katılımcıya sahip çalışmanın 80 katılımcıyla yapıldığı, en fazla ise 904 katılımcı ile gerçekleştirildiği gözlenmiştir.

5. Beşinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Çalışmanın bir diğer araştırma sorusu olan “İncelenen çalışmaların veri toplama araçlarına göre” dağılımına yönelik bulgular Şekil 2’de sunulmuştur.

Şekil 2: İncelenen çalışmaların veri toplama araçlarına göre dağılımı

Şekil 2 incelendiğinde, Üniversite öğrencilerinin çevre bilincini ele alan çalışmalar veri toplama araçları açısından incelendiğinde çalışmalarda 12 farklı veri toplama aracından faydalandığı gözlenmiştir. Veri toplama aracı olarak en fazla (f=4) anket ve çevre bilinci ölçeği kullanıldığı gözlenmiştir. İncelenen çalışma sayısının 13, çalışmalarda kullanılan toplam veri toplama aracı sayısının 20 olmasının nedeninin bazı çalışmalarda birden fazla veri toplama aracı kullanılmış olmasından kaynaklandığı gözlenmiştir.

6. Altıncı Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Çalışmanın altıncı araştırma sorusu olan "incelenen çalışmaların araştırma amacına göre" dağılımına yönelik bulgular Tablo 4'te sunulmuştur.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Tablo 4: incelenen çalışmaların araştırma amacına göre dağılımı

Araştırma amacı	f	%
Çevre bilincinin incelenmesi	5	%38,46
Çevre bilinci seviyesinin belirlenmesi	4	%30,76
Çevre bilinci ve çevreye yönelik tutumların incelenmesi	1	%7,69
Çevre bilinci düzeylerinin incelenmesi	1	%7,69
Çevre bilinci ile çevresel etik davranışların ilişkisinin incelenmesi	1	%7,69
Çevre bilinci ile ilgili düşüncelerin incelenmesi	1	%7,69
Toplam	13	%100

Tablo 4 incelendiğinde, Üniversite öğrencilerinin çevre bilincini ele alan çalışmalar araştırma amaçlarına göre incelendiğinde; çalışmalarda en fazla ele alınan amaç %38,46 oranla “Çevre bilincinin incelenmesi” olmuştur. “Çevre bilinci seviyesinin belirlenmesi” amacı %30,76 oranla en fazla sayıda ele alınan bir diğer amaç olmuştur. Çalışmalarda 6 farklı amaç ele alınmıştır. Ele alınan tüm araştırma amaçlarının çevre bilinci ana teması ile ilişkili olması, literatür taraması çalışmamızda ele alınan çalışmaların konumuzla örtüştüğünü göstermektedir.

7. Yedinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Çalışmanın bir diğer araştırma sorusu olan “İncelenen çalışmaların araştırma önerilerine göre” dağılımına yönelik bulgular Şekil 3’te sunulmuştur.

Şekil 3: İncelenen çalışmaların araştırma önerilerine göre dağılımı

Şekil 3'te ele alınan çalışmalarda verilen öneriler ana başlıklarıyla incelenmiştir. Çalışmalarda verilen öneriler çalışmaların daha kolay anlaşılması ve farklı açılardan ele alınmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenden dolayı araştırma önerileri kapsamında yukarıda ele alınan kodlar alt öneriler şeklinde ayrı ayrı incelenmiştir.

7.1 Yapılacak çalışmalara yönelik öneriler

Yapılacak çalışmalara yönelik öneriler, araştırma önerileri temasında en çok (f=14) tekrar eden araştırma önerisi kodudur. Bu kod altında ele alınan alt öneriler şunlardır;

- Kişilik özellikleri çevreye karşı davranışları etkileyen önemli bir faktör olmasına rağmen ele alınan çalışmalarda yeteri kadar üzerinde durulmamıştır. Literatüre eklenecek çalışmalarda kişilik özelliklerine yeteri kadar yer verilmelidir.
- Öz duyarlılık faktörünü ele alan çalışmalar yapılmalıdır.
- Bundan sonra yapılacak çalışmalarda, çok kaynaklı değerlendirme çalışmalarının kullanılması bulunan sonuçların kullanılmasında daha faydalı olabilir.
- Ele alınan çalışmada öğretmen adaylarının çevresel tutumları incelenmiş fakat bu tutumların nasıl geliştirilebileceği incelenmemiştir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda bu konu üzerinde daha fazla durulmalıdır.
- Mevcut çalışmada beş faktör kişilik özelliklerinin, öz-duyarlılık özelliklerinin ve öğretmen öz-yeterliğinin çevresel tutumlar üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Daha sonra

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

yapılacak çalışmalarda farklı değişkenlerin de üzerinde durulmasının literatür açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

- Çevreyi ele alan çalışmalarda, üniversite öğrencileri ve akademisyenleri ele alan çalışmalar yapılmalıdır.
- Öğretmen adaylarının çevreye yönelik davranışlarının olumsuz olmasının sebepleri incelenmeli ve bu konu hakkında çalışmalar yapılmalıdır.
- Kadın öğretmen adaylarının çevre bilincini etkileyen sebepleri bulmaya yönelik, farklı evren ve gruplarla yeni bir çalışma yapılabilir.
- Öğretmen adaylarının çevre bilincini ölçen çalışmalar farklı veri toplama araçları kullanılarak yeniden yapılmalıdır.
- Öğretmen adaylarının çevre bilinci hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilmek adına araştırmanın evreni daha kapsamlı hale getirilebilir veya başka üniversiteler ve bölümler arasında karşılaştırmalar yapılabilir. Bu şekilde yapılacak olan çalışmaların literatür için faydalı olacağı düşünülmektedir.
- Öğretmen adaylarının çevreye dair bilince sahip olduğu görülmesine rağmen bu bilincin davranışa dönüşmemesine neden olan etmenler incelenmelidir.
- Öğrenci hemşirelerin çevresel bilinci konusunda daha kapsamlı ve detaylı çalışmalar yapılabilir.
- Yapılan çalışmanın bir benzeri farklı değişkenler ele alınarak yapılabilir.
- Çevreye yönelik tutumlarda olumlu anlamda değişiklik sağlamak adına bu alanda verilen eğitimler farklı özelliklere hitap edecek şekilde revize edilmelidir.

7.2 Program, ders ve yöntemlere yönelik öneriler

Ele alınan araştırmaların araştırma önerileri bölümünde ele alınan "Program, ders ve yöntemlere yönelik öneriler" kodu en çok tekrar eden ikinci koddur (f=11). Öneriler aşağıdaki alt önerilerden oluşmaktadır;

- Eğitim; öğrencilerin çevreye karşı tutum, duyarlılık ve becerilerini etkileyen faktörlerden biridir. Bu becerilerin gelişmesi için ders içerikleri, derslerde kullanılan yöntemlerin bu açıdan geliştirilmesi önerilmektedir.
- Öğretmen adaylarının çevreye karşı daha duyarlı bireyler olmasını sağlamak amacıyla; çevre eğitimine yönelik derslerin programı revize edilmeli, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni program hazırlanmasına katkıda bulunulmalıdır.
- Öğretmen adaylarına çevre dersleri verilirken dersler sadece pratikte değil, uygulamada da verilmelidir. Çevresel gezi ve faaliyetlere de gereken önem verilmelidir.
- Çevre eğitiminin verildiği programın içeriğinin geliştirilmesi önerilmektedir.
- Üniversite öğrencilerine cinsiyet temelli eğitimin verilmesi, kadın ve erkek arasındaki farkın azaltılmasına olumlu şekilde etki edeceği düşünülmektedir.
- Çevreye yönelik eğitimlerin programa dahil edilmesinin, kişinin çevreye yönelik bilinç kazanmasına önemli derecede katkı sunacağı düşünülmektedir.
- Öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimlerin klasik anlayıştan ziyade çevreyle daha çok temasta olacağı, yaşantı yoluyla çevreye karşı daha duyarlı hale geleceği şekilde verilmelidir. Bu eğitim sadece öğretmenlere değil, eğitimin her kademesinde bulunan

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

bireylere daha çok yaşantı geçirebileceği şekilde verilmelidir. Doğa eğitimin her kademesinde bir laboratuvar gibi kullanılmalıdır.

- Çevre eğitimi ele alan programlar toplumdaki tüm bireyler tarafından ulaşılabilir olmalıdır.
- Çevresel bilince sahip olan bir toplum oluşturabilmek için, ilkokul kademesinden yükseköğretim kademesine kadar tüm kademeleri kapsayan disiplinler arası bir çevre eğitimi verilmelidir.
- Çevre dersleri sadece hemşirelik programında değil, üniversitelerin tüm bölümlerinde ders olarak verilmelidir. Çevre eğitimi sadece ders olarak değil, pratikte de öğrencilere kazandırılmalıdır.
- Kişilik oluşumunda kalıtımın yanında, sosyal çevre de etkilidir. Öğrenci gelişimini etkileyen en önemli sosyal çevrelerden biri de eğitim kurumlarıdır. Eğitim kurumlarında öğrenci sorunlarını temel alan psikolojik danışma servisi aktif durumda olmalı, öğrencilerin kişilik durumlarını geliştirebilecek programların üzerinde durulmalıdır.

7.3 Eğitim kurumlarına ve öğretmenlere yönelik öneriler

Ele alınan araştırmaların araştırma önerileri bölümünde ele alınan “Eğitim kurumlarına ve öğretmenlere yönelik öneriler” kodu aşağıdaki gibi alt önerilerden oluşmaktadır.

- Çevre eğitimi veren öğretmenlerin, karşılıklarına çıkacak problemlerle bıkmadan uğraşabilmeleri ve bu problemlere çözümler üretebilmeleri için öz-yeterlilik inançlarının üst düzeyde olması gerekmektedir. Öğretmenlerin öz-yeterlilik inançları ne kadar yükselirse çevre konusunda da o derecede üst düzey performans gösterecektir. Bu nedenle eğitim kurumlarında öğretmenlerin öz-yeterlilik inançlarının yükseltilmesi konusu üzerinde durulmalıdır.
- Çevre konuları ile ilgilenen sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumları arasında iş birliği sağlanabilir.
- Eğitim kurumları geri dönüşüm faaliyetlerini misyon edinebilir.
- Geri dönüşüm projeleri eğitim kurumlarında daha çok yaygınlaştırılmalı, geri dönüşüm projelerine daha fazla önem verilmelidir.
- Eğitim kurumları, öğrencilerin çevresel faaliyetlerini geliştirici etkinliklere daha fazla önem verebilir.
- Çevre sorunları eğitimin belirli kademelerinde ele alınmamalı, eğitimin her kademesinde küresel bir sorun olarak işlenmelidir. Tüm eğitim kurumlarında disiplinlerarası bir çevre eğitim programı uygulanmalıdır.

7.4 Sosyal hayat ve sosyal aktivitelere yönelik öneriler

Ele alınan araştırmaların araştırma önerileri bölümünde ele alınan “Sosyal hayat ve sosyal aktivitelere yönelik öneriler” kodu aşağıda gösterildiği gibi alt önerilerden oluşmaktadır;

- Çevre eğitimi sadece kurumlarda değil; köyde, kasabada, şehir merkezinde yer alan halkın da faydalanabileceği şekilde verilebilir.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- Öğretmen adayları ile temasta olan eğitimciler, öğretmen adaylarını çevreyle ilgili kuruluşlara yönlendirebilir.
- Erkek öğretmen adayların çevreyle ilgili duyarlılıklarını artırmak adına, çevre gezileri, çevre projeleri ve çevre kampları düzenlenebilir.
- Öğrencilerin çevreye karşı olumsuz tutum sergileyen bireylere tepki göstermesi ve bunlara önlem alması sağlanabilir.
- Üniversitelerin çevreyle ilgili sosyal oluşumlar kurulmasına destek olması sağlanabilir.
- Gün geçtikçe artan sigara kullanımının azaltılması için hemşirelik öğrencilerine verilecek eğitimin etkili bir şekilde yürütülmesi ve uyulmaması halinde uygulanacak cezaların caydırıcı olması sağlanmalıdır.

Sonuç ve Tartışma

“Çevre bilinci” başlığı altında YÖK tez ve Google akademik sitelerinde bulunan ve üniversite öğrencilerini çalışma grubu olarak ele alan çalışmaları; yapıldıkları şehirlere, yapıldıkları bölümlere, araştırma yöntemine, katılımcı sayısına, veri toplama aracına, araştırma amacına ve araştırma önerilerine göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, “Çevre bilinci” başlığı altında YÖK tez ve Google akademik sitesinde bulunan ve üniversite öğrencilerini çalışma grubu olarak ele alan 13 adet çalışma betimsel içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Literatür taraması yapıldığında çevre eğitimi alanında yapılan çalışmaları içerik analizi yöntemi ile ele alan çalışmalar bulunmuştur. Bunlardan bazıları; Candaş ve Karataş (2017) Türkiye’de 1996-2016 yılları arasında çevre eğitimi alanında yapılan 157 çalışmayı incelemiştir. Enön ve Hiğde (2024) Stem eğitimi ve çevre eğitimi alanında yapılan 80 makaleyi incelemiştir. Karakoyun ve Uzun (2022) 2011-2022 yılları arasında çevre eğitimi alanında yazılan 288 yüksek lisans tezini incelemiştir. Comardoğlu, Ültay ve Usta (2021) ilkokullarda çevre eğitimi alanında yazılan 37 çalışmayı incelemiştir. Bu bağlamda çevre eğitimi üzerine yapılan çalışmaları analiz eden çalışmalar olmakla birlikte, Üniversite öğrencilerini ve çevre bilincini konu alan çalışmaları analiz eden bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yaptığımız çalışmanın literatürde yeni bir alan açacağı, eksik alanları dolduracağı ve çevre eğitimi alanında yapılacak çalışmalara rehberlik edeceği umulmaktadır.

Üniversite öğrencilerinin çevre bilincini ele alan çalışmaların 15 farklı şehirde yapıldığı ve bu çalışmaların en çok (f=5) Ankara şehrinde yapıldığı gözlenmiştir. 13 çalışma incelenmesine karşın 15 farklı şehirde çalışmanın yapılmasının sebebi; incelenen bazı çalışmaların birden fazla şehirde yapılmış olmasıdır. Çalışmalar yapıldıkları bölümlere göre değerlendirildiğinde en fazla (f=5) birden fazla bölümle yürütülen çalışmaların olduğu, 3 çalışmanın ise fen bilgisi öğretmenliği ile yürütüldüğü gözlenmiştir. Çalışmalar araştırma yöntemine göre değerlendirildiğinde en fazla (f=10) nicel araştırma yöntemiyle yazılan çalışmaların olduğu görülmüştür. 2 çalışma karma, 1 çalışma nitel araştırma yöntemi kullanılarak literatüre kazandırılmıştır. Çalışmalar katılımcı sayısı olarak en fazla (f=8) 200-399 aralığında katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. İncelenen çalışmalarda veri toplama aracı olarak 12 farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Bazı çalışmalarda birden fazla veri toplama aracının kullanıldığı tespit edilmiştir. Çalışmalarda en fazla kullanılan veri toplama aracının (f=4) anket ve çevre bilinci ölçeği olduğu tespit edilmiştir. İncelenen araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarının, araştırma amacına uygun seçildiği

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

tespit edilmiştir. Çalışmalar araştırma amacına göre değerlendirildiğinde, en fazla ele alınan amacın (f=5) “çevre bilincinin incelenmesi” amacının olduğu görülmüştür. Altıncı araştırma sorusuna ait bulgularda verilen amaçlardan tamamının “çevre bilinci” kavramıyla ilişkili olması; incelenen çalışmaların, araştırma konusuyla ilgili olduğunu ortaya koymaktadır.

İncelenen çalışmalarda verilen öneriler 4 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar; yapılacak çalışmalara yönelik öneriler, program, ders ve yöntemlere yönelik öneriler, eğitim kurumlarına ve öğretmenlere yönelik öneriler ve sosyal hayat ve sosyal aktivitelere yönelik öneriler. Yapılacak çalışmalara yönelik öneriler en çok sayıda (n=14) alt öneriye sahip öneri başlığıdır. Yapılacak çalışmalara ait önerilerden bazıları şunlardır: Öz duyarlılık faktörünü ele alan çalışmalar yapılmalıdır; bundan sonra yapılacak çalışmalarda, çok kaynaklı değerlendirme çalışmalarının kullanılması bulunan sonuçların kullanılmasında daha faydalı olabilir; ele alınan çalışmada öğretmen adaylarının çevresel tutumları incelenmiş fakat bu tutumların nasıl geliştirilebileceği incelenmemiştir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda bu konu üzerinde daha fazla durulmalıdır; çevreyi ele alan çalışmalarda, üniversite öğrencileri ve akademisyenleri ele alan çalışmalar yapılmalıdır. Kadın öğretmen adaylarının çevre bilincini etkileyen sebepleri bulmaya yönelik, farklı evren ve gruplarla yeni bir çalışma yapılabilir. Verilen alt öneriler incelendiğinde; yapılan çalışmalarda kullanılan çalışma grubunun değiştirilebileceği, çalışmalarda bulunan sonuçların sebeplerine yönelik yeni çalışmalar yapılabileceği, bazı konuların daha detaylı incelenebileceği gibi öneriler üzerinde durulmuştur.

İncelenen çalışmalardan elde edilen bir diğer öneri başlıklarından biri olan; program, ders ve yöntemlere yönelik öneriler başlığı altında ele alınan bazı alt öneriler şunlardır; çevre eğitimi ele alan programlar toplumdaki tüm bireyler tarafından ulaşılabilir olmalıdır. Çevre eğitiminin verildiği programın içeriğinin geliştirilmesi önerilmektedir. Üniversite öğrencilerine cinsiyet temelli eğitimin verilmesi, kadın ve erkek arasındaki farkın azaltılmasına olumlu şekilde etki edeceği düşünülmektedir. Çevreye yönelik eğitimlerin programa dahil edilmesinin, kişinin çevreye yönelik bilinç kazanmasına önemli derecede katkı sunacağı düşünülmektedir. Öğretmen adaylarının çevreye karşı daha duyarlı bireyler olmasını sağlamak amacıyla; çevre eğitimine yönelik derslerin programı revize edilmeli, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni program hazırlanmasına katkıda bulunulmalıdır gibi öneriler bulunmaktadır. Bu alt öneriler incelendiğinde; programda bulunan eksikliklerin tamamlanması gerektiği, programın herkes tarafından ulaşılabilir olması gerektiği gibi öneriler üzerinde durulmaktadır.

Araştırmalarda ele alınan bir başka öneri başlığı ise eğitim kurumlarına ve öğretmenlere yönelik öneriler başlığıdır. Bu başlık altında incelenen bazı alt öneriler şunlardır; çevre konuları ile ilgilenen sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumları arasında iş birliği sağlanabilir. Eğitim kurumları geri dönüşüm faaliyetlerini misyon edinebilir. Geri dönüşüm projeleri eğitim kurumlarında daha çok yaygınlaştırılmalı, geri dönüşüm projelerine daha fazla önem verilmelidir. Eğitim kurumları, öğrencilerin çevresel faaliyetlerini geliştirici etkinliklere daha fazla önem verebilir. Yukarıda verilen bazı öneriler incelendiğinde; Sivil toplum kuruluşlarına, çevreyle ilgili projelere ve eğitim kurumlarında yapılacak etkinliklere önem verilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Araştırmalardan ele aldığımız son öneri başlığı sosyal hayat ve sosyal aktivitelere yönelik önerilerdir. Bu başlı altında bulunan bazı öneriler; Çevre eğitimi sadece kurumlarda değil; köyde,

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

kasabada, şehir merkezinde yer alan halkın da faydalanabileceği şekilde verilebilir. Öğretmen adayları ile temasta olan eğitimciler, öğretmen adaylarını çevreyle ilgili kuruluşlara yönlendirebilir. Üniversitelerin çevreyle ilgili sosyal oluşumlar kurulmasına destek olması sağlanabilir. Gün geçtikçe artan sigara kullanımının azaltılması için hemşirelik öğrencilerine verilecek eğitimin etkili bir şekilde yürütülmesi ve uyulmaması halinde uygulanacak cezaların caydırıcı olması sağlanmalıdır. Yukarıda verilen öneriler incelendiğinde; çevre eğitiminin toplumun her kesimine verilmesi gerektiği, çevreyle ilgili kuruluşların daha aktif olması gerektiği ve gerektiğinde ceza verilebileceği üzerinde durulmaktadır.

Bu öneri ve sonuçlardan yola çıkarak; çevre bilincinin kişinin eğitim seviyesine, toplumda bulunan sivil toplum kuruluşlarına, çevreyi ele alan çalışmaların niteliği ve niceliği gibi değişkenlerden etkilendiği gözlenmiştir. Çevre sorunları gün geçtikçe hızla artış göstermektedir. Bu yüzden bireylerin çevreye karşı daha duyarlı hareket etmesi gerekmektedir. İnsanların çevre konusunda daha duyarlı olabilmesi için çevreye karşı daha çok bilinç kazanması gerekmektedir. Çevre bilincini sahip olan bireylerin, çevreye karşı daha fazla olumlu tutum gösterebileceği düşünülmektedir. İnsanların çevreye karşı olumlu bilince sahip olması temiz bir çevre için tek başına yeterli olmayabilir. Bu yüzden insanların kazandığı olumlu bilinci hareketlerine de yansıtması gerekmektedir.

Çevre konusunda yapılan çalışmaların günden güne sayılarının artması, nicelik ve niteliklerinin iyileştirilmesi, evreninin genişletilmesi, problem alanının genişletilmesi, kullanılan yöntem ve tekniklerin çeşitlendirilmesi gün geçtikçe çevreye verilen önemin arttığı anlamına da gelebilmektedir. Bundan sonra yapılacak çalışmaların da çevre konusunda şimdiye kadar yapılan çalışmaları bir adım ileriye taşıyacağı, insanlara ve literatüre yeni bir bakış açısı kazandıracağı umulmaktadır.

KAYNAKÇA

Aslan, İ. (2023). Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik etik yaklaşımlarının ve çevre bilinci ile ilgili düşüncelerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Baran, G. A. (1993). Toplum, birey ve çevre ilişkileri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10, 261-278.

Candaş, Z. Ve Karataş, A. (2017). Türkiye’de 1996-2016 yılları arasında çevre eğitimi alanında yapılan çalışmaların içerik analizi. Fen bilimleri öğretimi dergisi, 5, 143-159.

Cengiz, F.B. (2022). Öğretmen adaylarının çevre bilinci düzeyinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Comardoğlu, Ç., Ültay, E. ve Usta, N.D. (2021). İlkokullarda çevre eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaların betimsel içerik analizi. Atlas dergisi, 7, 2014-2029.

Enön, M. Ve Hiğde, E. (2024). Stem eğitimi ve çevre eğitimi alanında yapılan çalışmaların bibliyometrik analizi. ADÜ fen ve mühendislik bilimleri dergisi, 1, 10-18.

Erten S (2012) Türk ve Azeri öğretmen adaylarında çevre bilinci. Eğitim ve Bilim, 37(166), 88-100.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Gök, N.D. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin çevre bilinci ve çevresel duyarlılığının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü.

Gül, S., Aydoğmuş, M., Çobanoğlu, İ. Ve Türk, H. (2018). Üniversite öğrencilerinin çevre bilincinin incelenmesi: Ondokuz mayıs üniversitesi örneği. Gazi eğitim bilimleri dergisi, 4, 13-28.

Helvacı, İ. (2015). Görsel sanatlar öğretmen adaylarının çevre bilinci düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Işık, R. (2021). Üniversite öğrencilerinin sahip olduğu çevre bilinci ile çevresel etik davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Karabal, H. (2019). Fen bilimleri öğretmen adaylarının çevre bilinci düzeylerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Karakoyun, N. Ve Uzun, N. (2022). 2011-2022 yılları arasında çevre eğitimi ile ilgili yayımlanan lisansüstü tezlerin incelenmesi. İhlara eğitim araştırmaları dergisi,7, 51-65.

Oğuz, D., Çakıcı, I. Ve Kavas, S. (2011). Yüksek öğretimde öğrencilerin çevre bilinci. SDÜ orman fakültesi dergisi, 12, 34-39.

Ortaer, N. (2022). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre bilinci duyarlılıklarına ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Özdemir, S. (2013). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının çevre bilinci ve çevreye yönelik tutumlarının kişilik özellikleri açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Şakar, S. (2004). [Küresel Çevre]. Yayınlanmamış ders notu.

Uzun, B. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre bilinci ve çevresel duyarlılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Niğde ili örneği). Yüksek lisans tezi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Uzun, S. (2021). Üniversite öğrencilerinin çevre bilinci ve duyarlılıklarının belirlenmesi: Düzce üniversitesi örneği. D.Ü ormancılık dergisi, 17, 173-198.

Yılmaz, S. (2023). Öğretmen adaylarının çevre bilinci ve çevresel duyarlılık ile çevre sorunlarına yönelik davranışlarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.